

Las Maletas Viajeras en el diseño curricular de la carrera de Educación Preescolar y Primera Infancia de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica

Traveling Suitcases in the curriculum design of the Preschool and Early Childhood Education program at the National University (UNA), Costa Rica.

Malas de viagem no projeto curricular do curso de Pré-escola e Educação Infantil da Universidade Nacional (UNA), Costa Rica

Lic. María Montserrat Chaves Chavarría

mchavesc310@ulacit.ed.cr

Estudiante de la Maestría en Currículum y Docencia Universitaria, ULACIT

2025

Resumen:

Introducción: La investigación analiza el servicio bibliotecario de Maletas Viajeras y su integración en el currículo de la carrera de Educación Preescolar y Primera Infancia en la Universidad Nacional de Costa Rica. Aunque los recursos lúdicos han demostrado ser efectivos en la promoción de la lectura y el desarrollo cognitivo, su implementación en bibliotecas universitarias en CR ha sido limitada y poco estudiada. **Objetivo:** analizar la incorporación de este servicio en la formación docente, considerando los servicios de la Biblioteca (BEEC), se evidenciaron los beneficios de las prácticas lúdicas, se exploraron las Maletas Viajeras como un recurso innovador y, finalmente, se conoce la percepción de la dirección de carrera. **Metodología:** se empleó un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y exploratorio, mediante la técnica de entrevista con los profesionales de la biblioteca y de la dirección de la carrera, además de la técnica del análisis de contenido de investigaciones. **Resultados:** La Biblioteca BEEC oferta una gama de servicios, sin embargo, hay limitaciones en servicios lúdicos. Existe un interés positivo en integrar las Maletas Viajeras en la formación docente, ya que se alinean con los principios pedagógicos de Preescolar, donde el juego es fundamental. Para llevar a cabo el proyecto se articulan: la biblioteca, el currículo y el profesorado. **Discusión:** Se concluye que la propuesta para integrar las Maletas Viajeras al currículo de Preescolar en articulación con los servicios de la BEEC es viable, pertinente y es una oportunidad para fortalecer el aprendizaje lúdico, la literacidad y la formación pedagógica estudiantil.

Palabras clave: Diseño curricular; servicios bibliotecarios; maestros de preescolar, currículo de formación docente, juegos educativos.

Abstract:

Introduction: The research analyzes the library service of Traveling Suitcases and their integration into the curriculum of the Preschool and Early Childhood Education career at the National University of Costa Rica. Although play resources have proven to be effective in promoting reading and cognitive development, their implementation in university libraries in CR has been limited and little studied. **Objective:** to analyze the incorporation of this service in teacher training, considering the services of the Library (BEEC), the benefits of ludic practices were evidenced, the Traveling Suitcases were explored as an innovative resource and, finally, the perception of the career management is known. **Methodology:** a qualitative, descriptive and exploratory approach was used, through the interview technique with library professionals and career management, in addition to the research content analysis technique. **Results:** The BEEC Library offers a range of services; however, there are limitations in recreational services. There is a positive interest in integrating the Traveling Suitcases in teacher training, since they are aligned with the pedagogical principles of preschool, where play is fundamental. In order to carry out the project, the library, the curriculum and the teaching staff are articulated. **Discussion:** It is concluded that the proposal to integrate the Traveling Suitcases into the preschool curriculum in articulation with the BEEC services is viable, pertinent and an opportunity to strengthen playful learning, literacy and student pedagogical training.

Keywords: Curriculum design; library services, preschool teachers, teacher education curriculum, educational games.

Resumo:

Introdução: A pesquisa analisa o serviço de biblioteca das Maletas Viajeras e sua integração ao currículo do curso de Educação Infantil e Pré-escolar da Universidade Nacional da Costa Rica. Embora os recursos lúdicos tenham se mostrado eficazes na promoção da leitura e do desenvolvimento cognitivo, sua implementação em bibliotecas universitárias na RC tem sido limitada e pouco estudada. **Objetivo:** analisar a incorporação desse serviço na formação de professores, considerando os serviços da Biblioteca (BEEC), os benefícios das práticas lúdicas

foram evidenciados, as Malas Viajantes foram exploradas como um recurso inovador e, finalmente, a percepção da gestão de carreira é conhecida. **Metodologia:** foi utilizada uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, utilizando a técnica de entrevista com profissionais da biblioteca e da gestão de carreiras, além da técnica de análise de conteúdo da pesquisa. **Resultados:** a biblioteca do BEEC oferece uma gama de serviços, porém, há limitações nos serviços de recreação. Há um interesse positivo em integrar as Malas Viajantes na formação de professores, pois elas estão alinhadas com os princípios pedagógicos da Pré-escola, onde o brincar é fundamental. Para a realização do projeto, a biblioteca, o currículo e a equipe de professores estão vinculados. **Discussão:** Conclui-se que a proposta de integrar as Malas Viajantes ao currículo da pré-escola em coordenação com os serviços do BEEC é viável, relevante e uma oportunidade de fortalecer a aprendizagem lúdica, a alfabetização e a formação pedagógica dos alunos.

Palavras-chave: Projeto curricular; serviços de biblioteca, professores de pré-escola, currículo de formação de professores, jogos educativos.

Introducción

Los servicios lúdicos en bibliotecas constituyeron una oportunidad significativa para enriquecer la experiencia educativa, al fomentar la creatividad, la interacción y el aprendizaje activo. Uno de los recursos que ejemplifican estas prácticas es el servicio de Maletas Viajeras, una iniciativa reconocida por sus aportes a la promoción de la lectura y al desarrollo de habilidades cognitivas desde una perspectiva dinámica. Sin embargo, en Costa Rica, su incorporación en las bibliotecas universitarias resultó ser limitada, a pesar de que su potencial ha sido documentado en diversos contextos educativos. La falta de estudios sistemáticos que abordaran esta problemática impidió una comprensión profunda de su aplicabilidad en la educación superior.

En el marco de la Universidad Nacional, específicamente en la Biblioteca Especializada en Educación del CIDE (BEEC), se identificó un escenario propicio para explorar nuevas formas de integrar recursos lúdicos al quehacer académico, particularmente en la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia. Esta carrera se fundamentó en principios pedagógicos que valoraron el juego como estrategia esencial para el desarrollo integral del estudiantado, por lo tanto, la pregunta de investigación fue: ¿cuál la viabilidad de incorporar recursos lúdicos como las Maletas Viajeras en el diseño curricular de esta carrera? Por tanto, el

estudio promovió la discusión académica en torno al papel de las bibliotecas universitarias como aliadas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y aportó elementos que podrían contribuir al diseño de currículos más flexibles, inclusivos y creativos, acordes con los desafíos actuales de la formación docente.

El objetivo general de este estudio¹ fue analizar la incorporación del servicio bibliotecario Maletas Viajeras en el currículo de la carrera de Preescolar y Primera Infancia. Para ello, se estudiaron los servicios ofrecidos por la BEEC, se evidenciaron —a través de fuentes documentales— los beneficios de las prácticas lúdicas en la formación docente, se exploraron las Maletas Viajeras como un recurso innovador en el contexto universitario costarricense y, finalmente, se indagó la percepción de la dirección y del personal académico respecto a su posible incorporación en el plan de estudios. Por tanto, la investigación pretendió, por tanto, evidenciar el valor pedagógico de las Maletas Viajeras dentro del ámbito universitario y sus beneficios potenciales en la formación de futuros profesionales en educación.

Se realizó una revisión de fuentes documentales digitales (entre el periodo 2020-2025) para explorar estudios sobre la integración de la biblioteca al currículo, el uso de recursos lúdicos en educación superior y el servicio de Maletas Viajeras. Esta revisión permitió identificar el estado del arte sobre el rol de la biblioteca en el aprendizaje, el desarrollo de habilidades informacionales y el fortalecimiento de competencias lectoras y críticas en los estudiantes.

Según González y Montero (2021), en Costa Rica, solo el 16% de los centros educativos públicos cuentan con una biblioteca escolar. Esto implica que únicamente 593 de las 3,723 escuelas y colegios tienen acceso a este servicio educativo. En contraste, en el sector privado, el 45.6% de las instituciones dispone de una biblioteca, lo que equivale a 141 de las 309 escuelas y colegios. La falta de bibliotecas y servicios educativos en escuelas costarricenses limita el desarrollo de la comprensión lectora y el pensamiento crítico desde etapas tempranas, lo que puede afectar el desempeño académico de los estudiantes incluso en la educación superior.

¹ El informe de investigación completo se encuentra disponible en el siguiente enlace: [Investigación Las maletas viajeras en el diseño curricular de la carrera de Educación Preescolar y Primera Infancia de la Universidad Nacional \(UNA\), Costa Rica](#)

Un principio fundamental de la Bibliotecología en la Educación Superior sostiene que la biblioteca es el núcleo vital de la Universidad, impulsándola como guardiana, difusora y generadora de conocimiento. Su existencia es esencial para que la Universidad alcance sus objetivos (Górnez, 1996). Entre los servicios más comunes se encuentran: acceso a la consulta y al préstamo de una colección física, orientación y formación en el uso de repositorios institucionales e internacionales como apoyo a la investigación, actividades académicas para el acceso a la cultura, clubes de lectura y otros servicios. Las bibliotecas, al integrarse al currículo universitario, fortalecen la formación integral estudiantil, desarrollan competencias informacionales y apoyan los objetivos institucionales.

En el contexto educativo el juego tiene dos funciones “una función lúdica y una función educativa. La función lúdica se refiere a aspectos de diversión y placer. La función educativa está relacionada con la comprensión, la construcción y apropiación del conocimiento”. (Gutierrez y Barajas, 2019, p.59). A lo largo del tiempo, numerosos pensadores y pedagogos han analizado y debatido el papel del juego en el aprendizaje. En la actualidad, la ludicidad o ludificación se ha consolidado como un enfoque pedagógico ampliamente reconocido por su capacidad para fomentar un aprendizaje significativo, estimular la motivación y potenciar la creatividad (Moya, 2024). Incluso, la Real Academia Española (2025), respalda el concepto ludificación en términos de gamificación. “adaptación del inglés *gamification* que se desaconseja por ser un híbrido formado a partir del inglés *game* (‘juego’) y resultar, por tanto, poco transparente semánticamente en español. En su lugar, se recomienda emplear *ludificación*”

A través de espacios interactivos y actividades recreativas como clubes de lectura, talleres y dinámicas de gamificación, no solo se estimula el interés por la lectura, sino también el desarrollo de habilidades creativas y críticas. En este sentido, las Maletas Viajeras se presentan como servicios de extensión orientado a actividades lúdicas, promovidos desde bibliotecas u otras instituciones. De acuerdo con Chaves (2023)

Las Maleta Viajeras facilitan brindar un servicio tanto educativo como cultural, ambos conceptos se encuentran intrínsecamente unidos. Esta iniciativa se conoce alrededor del mundo con diferentes nombres, entre ellos, valijas didácticas o mochilas viajeras y se usan para apoyar procesos educativos en centros escolares, bibliotecas y museos, así como en espacios culturales relacionados al arte y otros (p.37).

El enfoque lúdico, particularmente a través de la gamificación, se consolida como un recurso pedagógico efectivo para fomentar una educación más interactiva, participativa y enriquecedora. Su incorporación en el currículo escolar promueve el aprendizaje activo y motivador, favoreciendo la comprensión, retención y entusiasmo de los estudiantes. Además, el juego facilita el desarrollo de habilidades como la toma de decisiones, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, al tiempo que fortalece el vínculo entre docentes y estudiantes. Estos beneficios, evidentes incluso en la adolescencia y adultez, demuestran el potencial de las prácticas lúdicas para mejorar la calidad de la enseñanza (Moya, 2024).

Siguiendo esta línea, el uso de estrategias lúdicas en el aula enriquece la enseñanza y facilita un aprendizaje adaptado a las características individuales del estudiantado. Silva y Vásquez (2023) demostraron, a través de un estudio con 338 estudiantes universitarios en Chiclayo, Perú, que las estrategias lúdicas, particularmente el uso de juegos interactivos, contribuyen significativamente al aprendizaje en la universidad. Mediante una intervención educativa y un análisis estadístico con un nivel de significancia del 5%, se evidenció que más del 50% de los estudiantes del primer ciclo alcanzó un desempeño académico entre logrado y destacado, confirmando así la efectividad de las prácticas lúdicas como recurso pedagógico.

En relación con el papel de la Bibliotecología y el apoyo curricular, Chaves (2023) propuso el uso de Maletas Viajeras como un servicio de extensión bibliotecaria que complementa de forma lúdica e innovadora el currículo de Español en el I ciclo de la educación general básica, con el objetivo de fomentar los hábitos de lectura en estudiantes de la escuela Alberto Brenes Mora, en San Ramón de Alajuela, CR.

Diversas investigaciones han resaltado el valor de los servicios de extensión, por ejemplo, Romero (2020) que durante el confinamiento debido a la Pandemia de Covid-19, analizó en Ecuador, el servicio de Mochilas Viajeras, una iniciativa que promovió la lectura en el hogar mediante la circulación de valijas con libros entre familias. El estudio evidenció un impacto positivo, destacando su eficacia como herramienta educativa para fortalecer el hábito lector en la comunidad. Por su parte, Suárez (2023) investigó las Maletas Viajeras, observando una valoración favorable por parte de los usuarios y registrando avances significativos en la expresión oral, así como un notable incremento en el interés por la lectura.

Este tipo de iniciativas, más allá de su impacto inmediato en la motivación lectora, pueden ser comprendidas dentro de una visión pedagógica más amplia. Desde esta perspectiva, Toruño (2020) aborda el currículum como un componente clave en los procesos educativos, el cual puede vincularse con estrategias innovadoras de promoción de la lectura, como las Mochilas Viajeras. Este autor define el currículum como un campo pedagógico en transformación que responde a factores culturales, económicos, políticos y sociales; integrar herramientas como las Mochilas Viajeras puede fortalecer el aprendizaje y fomentar hábitos lectores en diversos contextos.

Diversos estudios recientes han abordado estrategias para mejorar la educación a través del juego, la integración curricular de la biblioteca y la evaluación del currículo. Ormazábal et al. (2023) proponen el uso de juegos en el aula como herramienta para desarrollar habilidades y aumentar la participación estudiantil, destacando la importancia de una planificación adecuada y un entorno propicio para lograr aprendizajes significativos.

En cuanto a la biblioteca escolar en Costa Rica, Altamirano et al. (2014) evidencian una débil integración al currículo, señalando la falta de coordinación entre docentes y personal bibliotecario. Complementando esta línea, Castro-Araya et al. (2022) desarrollaron un proyecto con estudiantes universitarios en el que se utilizaron tecnologías como Arduino y Scratch para vincular la biblioteca al currículo mediante estrategias didácticas innovadoras. El estudio resalta a la biblioteca como un espacio dinámico que favorece el aprendizaje activo, interdisciplinario y basado en la resolución de problemas.

De acuerdo con lo anterior, los estudios expuestos constituyeron el estado del arte, al proporcionar una base teórica y un panorama contextual que contribuyó a la comprensión de la problemática. Estas investigaciones permitieron no solo identificar los avances y hallazgos previos en el campo de estudio, sino también evidenciar las brechas existentes y la necesidad de una evaluación más profunda sobre el tema.

Método

La investigación adoptó un enfoque cualitativo, ya que se orientó a comprender, desde una perspectiva interpretativa, las percepciones, valoraciones y posibilidades de incorporar el servicio de Maletas Viajeras en el contexto universitario en el currículo de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia de la Universidad Nacional (UNA). Esta

aproximación permitió analizar en profundidad las experiencias y discursos de los actores involucrados, reconociendo la complejidad de los fenómenos educativos y bibliotecarios desde sus significados y contextos. El enfoque cualitativo empleado en la investigación permitió comprender a profundidad las percepciones y experiencias de los actores involucrados, ventaja que enriqueció el análisis del uso de las Maletas Viajeras en el currículo universitario. Sin embargo, una desventaja de este método es que los hallazgos no pueden generalizarse a otros contextos educativos, ya que están basados en interpretaciones dentro de un entorno específico.

El estudio se caracterizó por ser de tipo exploratorio y descriptivo. Fue exploratorio en tanto abordó una temática poco estudiada en el ámbito de las bibliotecas universitarias costarricenses, con el fin de generar nuevos conocimientos sobre la viabilidad del uso de recursos lúdicos como las Maletas Viajeras. Asimismo, fue descriptivo porque buscó detallar las percepciones de los sujetos participantes, los servicios existentes en la Biblioteca Especializada en Educación del CIDE (BEEC) y los elementos curriculares de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia, a fin de establecer posibles vínculos entre estos componentes.

La investigación se llevó a cabo durante el I cuatrimestre del año 2025. Los sujetos de estudio fueron el personal de la Biblioteca BEEC del CIDE y la dirección de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia, sujetos que laboran a la fecha del estudio.

Las fuentes que colaboraron con el sustento del estudio para resolver el problema y alcanzar los objetivos planteados se conocen también como la población de estudio y sujetos de información, que Barrantes (2016, p. 124) describe como “aquellas personas físicas o corporativas que brindarán información”. Se utilizó un muestreo intencional, se escogieron los participantes según su relevancia y experiencia en relación con el fenómeno investigado.

Una variable es una característica o factor que se desea observar o analizar en una investigación. Las variables cualitativas describen cualidades o características que no se pueden medir numéricamente, sino que se agrupan en categorías. Las variables del estudio se dividen en tres categorías que corresponden con los objetivos específicos de investigación: servicios ofrecidos por la BEEC, beneficios de las prácticas lúdicas en educación superior, y la percepción sobre las

Maletas Viajeras en el Curriculum de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia de la UNA.

Para la recolección de información, se emplearon dos técnicas principales: la entrevista y el análisis de contenido. Los instrumentos utilizados fueron una guía de entrevista estructurada, diseñada para indagar la percepción de los actores clave, y una matriz de análisis que permitió organizar, categorizar e interpretar los datos recolectados. *Ver anexo 1 y 2 del informe de investigación completo.* A partir de las entrevistas y las preguntas estructuradas contenidas en la guía, se aplicó un sistema de codificación que facilitó el análisis de contenido. Las respuestas obtenidas fueron codificadas para identificar categorías y subcategorías emergentes, las cuales ayudaron a interpretar los hallazgos de manera sistemática.

Además, se implementó un proceso de triangulación metodológica al comparar los datos obtenidos en las entrevistas con la información derivada de la revisión documental. Esta estrategia fortaleció la validez del estudio, al permitir la contrastación de distintas fuentes de información y pertinencia para responder la pregunta de investigación.

Resultados

Se aplicó una guía de entrevista estructurada a las profesionales en Bibliotecología que laboran en la Biblioteca BEEC del CIDE de la Universidad Nacional. Esta entrevista tuvo como propósito describir los servicios de la biblioteca. De hecho, describen una gama de servicios ofrecidos a la comunidad universitaria, entre los que destacan el préstamo de material bibliográfico y lúdico, el préstamo interbibliotecario, el préstamo de computadoras y accesorios tecnológicos, la reservación de salas de estudio, asesoría en citación académica, acceso a repositorios institucionales y atención a través de canales digitales como WhatsApp.

Respecto a los servicios lúdicos, las profesionales coincidieron en que no son comunes en bibliotecas universitarias, al estar generalmente asociados a bibliotecas públicas o municipales. A pesar de reconocer la existencia de algunos recursos, como un teatrino móvil, no se han desarrollado actividades lúdicas estructuradas ni iniciativas culturales.

Las principales barreras para implementar servicios lúdicos fueron la falta de personal, presupuesto y experiencia del personal bibliotecario. Aun así, las entrevistadas reconocieron el valor de las Maletas Viajeras para fomentar la lectura, el pensamiento crítico y la motivación

estudiantil, siempre que su implementación contara con respaldo institucional y se integrara en un proyecto de investigación que justificara su financiamiento.

En este sentido, diversos estudios coinciden en que el juego y los recursos lúdicos pueden tener efectos positivos en la educación superior. Ávila y Hernández (2023) destacan beneficios como la mejora en la retención del conocimiento, el desarrollo de habilidades sociales y el fomento del pensamiento crítico. Por su parte, Suárez (2023) subraya el aumento del entusiasmo por la lectura y la motivación en clase.

Finalmente, las profesionales expresan su interés en que las Maletas Viajeras se integren a futuro como parte de la oferta de la biblioteca, no solo en beneficio de la carrera de Preescolar, sino como un recurso útil para otras disciplinas. Subrayan la importancia de incluir esta herramienta lúdica en la formación de futuros docentes, con el objetivo de que puedan replicar y adaptar estas estrategias en su futura práctica educativa.

Un hallazgo relevante es la atención a una población infantil, proveniente del Centro Infantil «Carmen Lyra» (CIUNA), que utiliza los servicios de la biblioteca. Sin embargo, esta comunidad no ha sido integrada en el diseño de actividades lúdicas, lo que representa una oportunidad para la creación de servicios especializados.

También, como parte del proceso de recolección de información, se realizó una entrevista con la directora de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia de la Universidad Nacional. La cual tuvo como propósito explorar la percepción de la dirección sobre la incorporación de recursos lúdicos, como las Maletas Viajeras, en el currículo universitario. Se evidencia un conocimiento detallado sobre los servicios que ofrece la Biblioteca (BEEC), así como una comprensión clara de su papel en el acompañamiento académico estudiantil. La entrevistada destaca su rol activo como promotora del uso de la biblioteca, incentivando a sus estudiantes a aprovechar recursos como los talleres de citación académica, más allá del préstamo de materiales.

Respecto a los servicios lúdicos en bibliotecas universitarias, inicialmente asoció el término a estrategias de juego para fomentar la lectura. También como una propuesta estructurada de aprendizaje a través del juego y recursos interactivos. Reconoció la ausencia de este tipo de servicios en las bibliotecas de la UNA, a excepción de la Biblioteca Infantil "El Trencito", y señaló

que las actividades como los cuentacuentos desarrollados en otras bibliotecas del campus han sido sólo iniciativas aisladas y no servicios estructurados.

En cuanto al conocimiento sobre las Maletas Viajeras, la directora indicó familiaridad con el concepto, al conocer proyectos similares impulsados desde la Escuela de Bibliotecología de la UNA. Considera que estas iniciativas pueden tener un impacto positivo si se articulan con la labor docente y cuentan con el apoyo de las bibliotecas universitarias. De hecho, identificó proyectos vigentes en el CIDE relacionados con la literacidad que podrían facilitar su implementación.

La entrevistada valoró positivamente la incorporación de recursos lúdicos en la formación docente, destacando su coherencia con los principios pedagógicos de la carrera de Preescolar, donde el juego es un componente esencial. Subrayó que la vivencia de estas experiencias durante su formación permitiría al estudiantado replicarlas posteriormente en sus prácticas educativas. En esa línea, señaló la importancia de una mediación adecuada para maximizar el potencial pedagógico de estos recursos.

Sobre la integración curricular de las Maletas Viajeras, señaló que su inclusión no solo enriquecería la formación académica, sino que también contribuiría a desmitificar la lectura, haciéndola más accesible y atractiva para el estudiantado. Propuso articularlas con cursos que aborden el juego, la literacidad y las prácticas docentes.

Uno de los principales retos identificados para la implementación de este tipo de servicios es la necesidad de liderazgo por parte de la persona encargada del proyecto, y su capacidad de establecer alianzas. Aunque los recursos económicos pueden ser una limitación, la entrevistada considera que existen elementos que podrían incorporarse al proyecto si este cuenta con una planificación y justificación adecuada.

En términos generales, la directora manifestó una disposición positiva hacia la incorporación de servicios lúdicos en la biblioteca universitaria y en la formación docente. Sin embargo, enfatizó la necesidad de institucionalizar estas iniciativas, fortaleciendo la articulación entre biblioteca, currículo, profesorado y estudiantes. Solo así podría garantizarse la sostenibilidad y el impacto pedagógico de estos servicios en el proceso educativo universitario.

También, se aplicaron dos Matriz de Análisis como instrumentos de investigación. A partir del análisis del artículo revisado: *Las maletas viajeras de libros: ¿muchas herramientas en una?*,

se establecieron diversas categorías y subcategorías que permiten comprender la implementación y los desafíos de esta iniciativa en el contexto académico.

Tabla 1.

Matriz de análisis 1: Artículo de investigación: Las maletas viajeras de libros: ¿muchas herramientas en una?

Universo: Bibliotecas universitarias		
Unidad de análisis	Categorías	Subcategorías
Servicio de Maletas Viajeras	Concepto y características	<ul style="list-style-type: none"> - Definición del servicio, - Objetivos, - Materiales incluidos.
	Implementación en bibliotecas universitarias	<ul style="list-style-type: none"> - Estrategias de uso, - Logística, - Vinculación con el currículo.
	Impacto en la formación docente	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de habilidades pedagógicas, - Fomento de la literacidad, - Beneficios para los estudiantes.
	Percepción y aceptación del servicio	<ul style="list-style-type: none"> - Opinión del personal académico, estudiantes y bibliotecólogos.
	Desafíos y sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos, - Liderazgo, - Institucionalización del servicio.

Fuente: elaboración propia con base en Suarez (2023)

El análisis de categorías revela que el servicio de Maletas Viajeras se configura como una estrategia pedagógica que facilita el acceso a la lectura y al aprendizaje interactivo mediante la circulación de recursos didácticos y bibliográficos. Su implementación en bibliotecas universitarias requiere de una planificación logística cuidadosa, alineada con el currículo y articulada con cursos específicos, a fin de evitar que su uso se limite a una actividad aislada.

En cuanto a su impacto en la formación docente, se destaca su potencial para promover experiencias prácticas que integren el juego y la literacidad, fortaleciendo así competencias pedagógicas innovadoras en estudiantes de carreras vinculadas a la educación preescolar y primera infancia. La percepción del personal académico y bibliotecario hacia el servicio es favorable, aunque se identifican variaciones en el grado de conocimiento y apropiación. Mientras algunos manifiestan interés y reconocen sus beneficios, otros aún no lo han incorporado en sus prácticas.

No obstante, el desarrollo sostenible del proyecto enfrenta desafíos significativos. Entre ellos se encuentran la necesidad de liderazgo estratégico, una planificación estructurada, la gestión de recursos y el respaldo institucional. El estudio evidencia que las Maletas Viajeras poseen un alto potencial como recurso lúdico para fortalecer la formación docente en contextos universitarios, siempre que su implementación se realice con una visión integradora, estratégica y sustentada pedagógicamente.

También, se analiza el artículo: *Actividades lúdicas en la educación superior: un estudio de caso*.

Tabla 2.

Matriz de análisis 1: Actividades lúdicas en la educación superior: un estudio de caso

Universo: Aplicación de actividades lúdicas en la educación superior		
Unidad de análisis	Categorías	Subcategorías
Estrategias lúdicas utilizadas en la enseñanza universitaria y su impacto en el	Actividades lúdicas en educación superior	Tipos de actividades lúdicas (simulaciones, juegos de roles, dinámicas grupales).
	Impacto en el aprendizaje	- Mejora en la retención de conocimientos.

aprendizaje de los estudiantes.		<ul style="list-style-type: none"> - Fomento del pensamiento crítico. - Desarrollo de habilidades sociales y trabajo en equipo.
	Motivación estudiantil	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor participación en clase. - Incremento del entusiasmo y disposición a cooperar. - Reducción del estrés académico.
	Desafíos de implementación	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidad de capacitación docente. - Adaptación de programas educativos. - Resistencia a métodos innovadores en la enseñanza.

Fuente: elaboración propia con base en Ávila & Hernández (2023)

El documento analiza la implementación de actividades lúdicas en la educación superior, tomando como referencia la Universidad Nacional, CR. Aunque se han vinculado con los niveles educativos iniciales y primarios, las estrategias lúdicas también demuestran ser eficaces en el ámbito universitario. El análisis evidencia que su incorporación puede enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, al favorecer la participación estudiantil, la motivación y el desarrollo de habilidades clave.

En cuanto al impacto en el aprendizaje, se observa que las metodologías lúdicas, como simulaciones, juegos de roles y dinámicas grupales, promueven una mayor retención del conocimiento, estimulan el pensamiento crítico y fortalecen habilidades sociales como la cooperación y el trabajo en equipo. Respecto a la motivación estudiantil, se destaca un aumento en el entusiasmo y el compromiso hacia el aprendizaje cuando se emplean actividades lúdicas. La gamificación y otras técnicas innovadoras ayudan a generar ambientes más dinámicos, propiciando una actitud más positiva hacia la educación. La implementación de estrategias lúdicas enfrenta desafíos como la necesidad de capacitar al personal docente, integración curricular y la resistencia docentes y estudiantes. No obstante, su aplicación planificada y con respaldo institucional puede transformar positivamente la educación superior.

Con el fin de fortalecer la validez de los hallazgos, se realizó una triangulación metodológica entre el análisis de contenido de publicaciones científicas y las entrevistas aplicadas a personal bibliotecario y dirección de carrera. Esta estrategia permitió contrastar las perspectivas teóricas con la experiencia práctica, enriqueciendo la comprensión sobre el uso de recursos lúdicos, como las Maletas Viajeras, en bibliotecas universitarias.

Durante la investigación se presentaron limitaciones en la coordinación de entrevistas con el personal docente, lo que restringió la recolección de información desde una perspectiva académica. No obstante, se contó con la valiosa participación de la directora de la carrera, cuyo aporte resultó significativo. Asimismo, no fue posible entrevistar al director de la Biblioteca (BEEC), aunque este hecho no afectó sustancialmente los resultados, gracias a la colaboración del equipo bibliotecario.

Discusión

Se evidencia una oferta amplia y diversa de servicios ofertados por la Biblioteca Especializada, orientada principalmente al apoyo académico de la comunidad universitaria. Sin embargo, se identifican limitaciones en la oferta de servicios empleados con recursos lúdicos. Si bien existe disposición al préstamo de algunos materiales lúdicos, como el teatrino móvil, no se cuenta con una estructura sólida de servicios que promuevan sistemáticamente el uso del juego como herramienta pedagógica.

La investigación evidencia que la incorporación de recursos lúdicos, como las Maletas Viajeras, en el currículo de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia de la Universidad Nacional es viable. Las entrevistas con profesionales en bibliotecología y la dirección de la carrera revelan una percepción positiva sobre estos recursos, destacando su potencial para enriquecer la formación académica y fomentar la literacidad. En este sentido Ormazábal et al. (2023) afirmaron que el uso de juegos en el aula es una estrategia para desarrollar habilidades y mejorar el aprendizaje de manera divertida, incrementando la atención y participación de los estudiantes tanto de forma individual como grupal.

Los resultados obtenidos muestran que las prácticas lúdicas en la educación superior, especialmente en la formación de docentes, tienen múltiples beneficios. Estas incluyen el desarrollo de habilidades pedagógicas innovadoras, la mejora en la comprensión y aplicación de

teorías del aprendizaje, y el incremento en la motivación y participación estudiantil. La implementación de las Maletas Viajeras puede contribuir significativamente a estos aspectos, ofreciendo una herramienta pedagógica transformadora.

A partir de las entrevistas realizadas, se reconoce que las Maletas Viajeras podrían constituir una estrategia viable e innovadora para fomentar el uso del juego como herramienta de aprendizaje en el ámbito universitario. Esta propuesta se alinea con los objetivos de la formación docente en Preescolar, ya que permitiría a las futuras profesionales familiarizarse con metodologías lúdicas y adquirir competencias para implementarlas en su futura labor educativa. Asimismo, su incorporación podría fortalecer el vínculo entre la biblioteca, el plan de estudios y los procesos formativos, convirtiendo el espacio bibliotecario en un aliado activo del desarrollo curricular.

La percepción del bibliotecario y de la dirección sobre el servicio de Maletas Viajeras es mayoritariamente positiva, ya que reconocen su potencial para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar la literacidad entre los estudiantes. No obstante, la investigación revela diversos desafíos para su implementación en el contexto universitario, entre ellos la necesidad de recursos financieros y materiales, así como de un liderazgo estratégico que permita planificar y dar continuidad al proyecto.

Para garantizar su implementación efectiva, se sugiere que las Maletas Viajeras formen parte de un proyecto académico o de investigación institucional que permita justificar su inclusión dentro del currículo y asegurar recursos para su sostenibilidad. Esta articulación facilitaría la planificación conjunta entre docentes y personal bibliotecario, promoviendo el diseño de actividades integradas que enriquezcan tanto la experiencia de enseñanza-aprendizaje como el uso pedagógico de la biblioteca. La sostenibilidad de esta iniciativa dependerá en gran medida del trabajo colaborativo entre la biblioteca, la unidad académica y el respaldo institucional, lo cual permitiría consolidar el servicio como una herramienta pedagógica articulada al currículo.

En definitiva, la propuesta de incorporar las Maletas Viajeras dentro del currículo de la carrera de Preescolar, en articulación con los servicios de la BEEC, es no solo factible, sino altamente pertinente. Representa una oportunidad para fortalecer el aprendizaje significativo desde la lúdica, consolidar el rol pedagógico de la biblioteca y responder a las demandas contemporáneas de una educación más creativa, inclusiva e interdisciplinaria. Se recomienda realizar estudios adicionales que profundicen en la evaluación de la efectividad de las Maletas Viajeras en diferentes

contextos educativos, tanto a nivel universitario como en espacios de práctica docente. Asimismo, se sugiere a la Biblioteca ampliar la mirada hacia la integración de otros servicios lúdicos en la preparación de docentes capaces de diseñar experiencias educativas innovadoras, inclusivas y centradas en el estudiante.

El estudio evidenció que la Biblioteca BEEC recibe a la población del Centro Infantil «Carmen Lyra» (CIUNA), la cual no ha sido contemplada de forma sistemática en la planificación bibliotecaria. Por ello, se recomienda ampliar la oferta de servicios dirigidos a este grupo, con el fin de atender sus necesidades específicas. Esta acción contribuiría a fortalecer el rol de la biblioteca como un espacio formativo, inclusivo y acorde con la diversidad académica y social del centro universitario.

Este estudio cimienta las bases para el desarrollo de una propuesta concreta del servicio bibliotecario Maletas Viajeras como una estrategia didáctica innovadora en el ámbito universitario. A partir de los hallazgos obtenidos, se vislumbra la posibilidad de elaborar un segundo artículo centrado en el análisis detallado de la malla curricular de la carrera de Educación Preescolar con el fin de identificar espacios específicos para su integración. De esta manera, se pretende que dicha propuesta sea un producto final de esta investigación, orientado a fortalecer la formación docente desde una perspectiva lúdica y significativa.

Referencias

- Altamirano, M.L, Chinchilla, M.J, Mayorga, K.A, Mora, E.M, Quesada, R.L. (2014). *Análisis de la situación de la biblioteca escolar en relación a la integración al currículo educativo de la regional San José Norte*. [tesis de licenciatura]. Universidad de Costa Rica. <https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/items/0b9fe51b-18d5-497b-9883-a6a9a23a7411/full>
- Ávila, K. & Hernández, A. (2023). Actividades lúdicas en la educación superior: un estudio de caso de un curso de estudios generales el campus Liberia, Universidad Nacional. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 7937-7949 https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6774
- Barrantes, R. (2016). *Investigación: Un camino al conocimiento. Un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto*. EUNED.

- Biblioteca Joaquín García Monge (2024). ¡Únete al Club de Lectura de la Biblioteca Joaquín García Monge! [Página de Facebook]. https://www.facebook.com/BiblioCentralUNA/?locale=es_LA
- Castro-Araya, H., Esquivel-Calderón, D. & Guadamuz-Villalobos, J. (2022). Estrategia didáctica para la integración curricular de la biblioteca: creación de proyectos con Arduino y Scratch. *Bibliotecas*, 40(1), 1-32. <https://doi.org/10.15359/rb.40-1.4>
- Chaves, M. (2023). *Propuesta de maletas viajeras del Centro de Literatura Infantil y Juvenil (TCU-370), como servicio de fomento a la lectura para la escuela Alberto Brenes Mora, San Ramón de Alajuela, Costa Rica*. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Costa Rica]. <https://repositorio.una.ac.cr/items/7a5b260c-2dcf-4091-9077-08da0da6704d>
- González, E. (2021). Servicios y recursos de las bibliotecas escolares como apoyo literario en centros de educación preescolar y primaria costarricenses. En: Programa Estado de la Nación para el Desarrollo Sostenible. *Octavo Informe Estado de la Educación*. CONARE. https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/8165/Gonzalez_E_Servicios_recursos_bibliotecas_escolares_literario_centros_educacion_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gómez, J. (1996). La Biblioteca Universitaria. *Manual de Biblioteconomía*. 363-378 <https://core.ac.uk/download/pdf/33187594.pdf>
- Gutierrez, A., y Barajas, D. S. (2019). Incidencia de los recursos lúdicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química Orgánica I. *Educación Química*. 30 (4), 57-70. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2019.4.69991>
- Moya, B. (2024). El juego como estrategia lúdica en el proceso enseñanza-aprendizaje. *Revista Neuronum* 10(2), 275-294.
- Ormazábal, V., Hernández, L. & Zúñiga, F. (2023). El juego como herramienta de aprendizaje en educación superior. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 25, (e28), 1-11. <https://doi.org/10.24320/redie.2023.25.e28.4952>
- Real Academia Española (2025). Diccionario de la Lengua Española. *Término Gamificación*. <https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/gamificacion#:~:text=La%20forma%20gamificaci%C3%B3n%20es%20una,lugar%2C%20se%20recomienda%20emplear%20ludificaci%C3%B3n.>
- Romero, S. (2020). Mochila viajera: el rol de la biblioteca para generar una experiencia familiar.

- Revista Para el Aula*, (36), 32-33. <https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2021-01/pea-036-016.pdf?itok=MtOZ1kqnUc>
- Suarez, N. (2023). Las maletas viajeras de libros: ¿muchas herramientas en una? *Revista Sol de Aquino*, (23), 58-65. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/soldeaquino/article/view/8709>
- Silva, I. & Vásquez, A. (2023). Estrategias lúdicas para potenciar el aprendizaje universitario. *Hacedor – AIAPAEC*, 7(2), 142 -154. <https://doi.org/10.26495/rch.v7i2.2528>
- Toruño, C. (2020). El currículum en el contexto costarricense: propuesta de definiciones para su conceptualización. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 15(1), 39-59. <https://doi.org/10.15359/rep.15-1.2>